

Mehr als nur daten: ein methodischer-Rahmen zur nachhaltigen Transformation und Erhaltung von Forschungsdatenbanken

Salmen, Hauke

salmen@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0009-0009-3714-3316

Walz, Lui

Walzlu@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland

Hadeler, Lars

hadelerl@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0009-0002-4181-8792

Schulte, Stefan

stefan.schulte@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0179-1935

1. Einleitung: Das Nachhaltigkeitsdefizit dynamischer Forschungsinfrastrukturen

Seit vielen Jahren produzieren geisteswissenschaftliche Forschungsvorhaben nicht nur klassische Publikationen wie Monografien oder Zeitschriftenbeiträge, um ihre Ergebnisse mit den jeweiligen wissenschaftlichen Communitys zu teilen, sondern auch wertvolle, hochstrukturierte Datensammlungen, die Zugang zu den aufbereiteten Forschungsdaten ermöglichen. Auch wenn es oft anders scheint, sind diese Datensätze nicht unvergänglich. Sie bedürfen genauso adäquater Aufbewahrung und Pflege, wie dies auch bei 'physischen' Forschungsgegenständen der Fall ist. Jedoch sind die Methoden für einen solchen nachhaltigen Umgang mit digitalen Daten wesentlich weniger etabliert (Neuroth 2017, 221).

Viele digitale Sammlungen werden der wissenschaftlichen Gemeinschaft über interaktive Webanwendungen zugänglich gemacht, die typischerweise auf dynamischen Ser-

ver-Technologien wie dem LAMP-Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) basieren. Diese Architekturen erweisen sich zunehmend als Achillesferse für die Langlebigkeit digitaler Forschung. Projekte stehen vor der Herausforderung, dass ihre technologische Basis veraltet, Sicherheitslücken entstehen und die betreuenden Institutionen die Wartung für auslaufende Softwareversionen nicht mehr gewährleisten können bzw. wollen (Meneses und Furuta 2019). Funktionalitäten versagen aufgrund von Inkompatibilitäten, im schlimmsten Fall werden die Projekte vollständig vom Netz genommen, um universitäre IT-Infrastrukturen nicht zu gefährden.

Dieser Verlust ist mehr als nur der Verlust von Daten. Die epistemische Praxis der Geisteswissenschaften ist untrennbar mit ihren Werkzeugen und Infrastrukturen verbunden (Drucker und Haas 2017; Borgman 2009). Eine Datenbank ist nicht nur ein Container für Informationen, sondern auch ein strukturiertes Analyseinstrument. Die Art und Weise, wie Daten modelliert, verknüpft und über Interfaces präsentiert werden, prägt deren Nachnutzbarkeit und daraus folgende Interpretationen. Geht die Anwendung verloren, verlieren wir auch den Kontext und die Methode, mit der die Daten interpretiert und prozessiert wurden.

Die FAIR-Prinzipien bieten zwar einen wertvollen Orientierungsrahmen für das Datenmanagement (Wilkinson et al. 2016), ihre Anwendung auf komplexe, interaktive Webanwendungen bleibt jedoch eine Herausforderung. Reines Ablegen eines SQL-Dumps oder einer CSV-Datei in einem Repository sichert zwar Rohdaten, lässt aber das entscheidende Interface für deren effektive Nutzung außer Acht und erschwert insbesondere den Zugang für technisch weniger versierte Nutzer*innen.

VandeCreek (2024) macht deutlich, dass ein dauerhafter Betrieb von Legacy-Webseiten keinesfalls selbstverständlich ist und beleuchtet anhand verschiedener Beispiele die oft prekären Umstände. In vielen Fällen sind wissenschaftlich hochrelevante Ressourcen nur dank der Bereitschaft einzelner Personen oder Institutionen, diese ohne Funding instand zu halten, weiterhin online verfügbar.

Dieser Beitrag adressiert diese Problematik, indem er eine praxiserprobte Methodik zur Transformation solcher gefährdeter Projekte in nachhaltige, statische Webseiten vorstellt. Anhand der *Importing Asta Nielsen Database* (IANDb), eines von mehreren Beispielprojekten, die wir mit diesem Ansatz am Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDCI) umgesetzt haben, zeigen wir, wie es gelingt, nicht nur die Daten zu sichern, sondern auch die Forschungsumgebung für die Zukunft zu erhalten und zugänglich zu machen, denn auch VandeCreek (2024, 420) resümiert:

"Only a limited number of legacy websites in the digital humanities will likely receive the [continued] support needed to update and sustain them. Champions and users of these materials must organize to ensure that the websites that they value make the transition [towards a more long-term sustainable architecture]."

2. Fallbeispiel: Die „Importing Asta Nielsen Database“ (IANDb)

Die IANDb ist ein filmhistorisches Forschungsprojekt von hoher Relevanz für die feministische Filmgeschichtsschreibung, welches die internationale Rezeption der Stummfilmikone Asta Nielsen dokumentiert. Sie erfasst und verknüpft Informationen zu Filmen, Personen, Publikationen und Aufführungsorten in einem komplexen relationalen Modell. Technisch wurde die IANDb ursprünglich als klassische LAMP-Anwendung implementiert. Eine relationale MySQL-Datenbank speicherte Entitäten, während ein PHP-Frontend die Daten für Nutzer*innen aufbereitete und durchsuchbar machte.

Nach Abschluss der primären Förderphase stand das Projekt vor den typischen Herausforderungen: Die eingesetzten PHP- und MySQL-Versionen mussten kontinuierlich mit Updates versehen werden oder würden veralten, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellte. Schwachstellen wie SQL-Injection oder Datenlecks hätten ausgenutzt werden können, was für die Universität Marburg langfristig ein inakzeptables Risiko darstellt. Der personelle und finanzielle Aufwand für kontinuierliche Wartungsarbeiten war im Rahmen der institutionellen Möglichkeiten nicht mehr gegeben. Infolgedessen drohte die Abschaltung der Datenbank. So wurde die IANDb zu einem Paradebeispiel für ein wertvolles, aber gefährdetes geisteswissenschaftliches Projekt, dessen langfristige Verfügbarkeit auf dem Spiel stand. Dies bildete den Ausgangspunkt für die Entwicklung einer neuen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Architektur.

3. Methodik: Ein Framework zur Transformation in eine statische Forschungsumgebung

Unser Ziel war es, die IANDb in ein Format zu überführen, das wartungsarm, anbieterunabhängig, transparent und langfristig stabil ist. Dafür entwickelten wir einen mehrstufigen Transformationsprozess, der auf den Prinzipien des JAMstack (JavaScript, APIs, Markup) basiert und sich als wiederverwendbares Framework für ähnliche Projekte eignet. Dieser ist darauf ausgelegt, möglichst viele Strukturen und Funktionen der ursprünglichen Anwendung zu bewahren, setzt jedoch statt on-demand Rendering von Webseiten auf statische, vorab erzeugte Seiteninhalte.

Abbildung 1: Veranschaulichung des Transformationsprozesses

3.1 Datenextraktion und -modellierung: Von relationalem SQL zu interoperablem JSON

Der erste Schritt bestand darin, Daten aus der relationalen MySQL-Datenbank in ein offenes, strukturiertes Format zu überführen. Wir entschieden uns für JSON, da es sowohl von Menschen als auch von Maschinen leicht lesbar ist, hierarchische Strukturen abbilden kann und als De-facto-Standard für den Datenaustausch im Web gilt. Jede Tabelle der ursprünglichen Datenbank wurde in eine separate JSON-Datei exportiert. Dieser Schritt stellt die Interoperabilität und die Unabhängigkeit von (proprietärer) Datenbanksoftware sicher.

3.2 Die algorithmische Verarbeitungspipeline in Python

Das Herzstück unseres Ansatzes ist eine modulare, in Python geschriebene Verarbeitungspipeline (Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDICI) 2025b). Dieses Skript übernimmt die Rolle, die zuvor das PHP-Bakend und die MySQL-Engine innehatten: Es stellt die logischen Verknüpfungen zwischen den Daten her und bereitet sie für die Darstellung vor. Die Pipeline führt folgende Schritte automatisiert aus:

1. **Einlesen und Validieren:** Die JSON-Dateien werden eingelesen und auf strukturelle Integrität geprüft.
2. **Datenanreicherung und Verknüpfung:** Die Pipeline rekonstruiert relationale Verknüpfungen. Beispiels-

weise wird für jeden Filmeintrag eine Liste der zugehörigen Publikationen und Personen dynamisch aus den hierfür relevanten JSON-Datensätzen extrahiert und direkt in das jeweilige Film-Objekt integriert.

3. **Generierung von Inhaltsseiten:** Für jeden Haupteintrag (z. B. jeden Film) wird eine Markdown-Datei erzeugt. Diese enthält alle relevanten Informationen und Metadaten in einem Header (Front Matter) sowie weitere Informationen für die Detailansicht.
4. **Generierung von Daten für Interaktivität:** Die Pipeline erstellt aggregierte JSON-Dateien, die für die interaktiven Tabellen im Frontend optimiert sind. Diese Dateien enthalten alle Daten, die für Such-, Sortier- und Filterfunktionen benötigt werden.

Diese Python-Pipeline ist versionierbar, dokumentierbar und macht transparent, wie die Rohdaten zu den dargestellten Informationen prozessiert werden. Durch ihre modulare Bauweise können einzelne Bestandteile für andere Zielformate oder Static-Site-Generatoren angepasst werden. Das Konzept kann als generisches Muster auf verschiedene Szenarien angewendet werden. Kern der Methodik ist die Nutzung von JSON als External Materialized View, sodass die Datenhaltung vollständig unabhängig von der finalen Präsentation stattfindet. Dieser Ansatz gewährleistet auch die Übertragbarkeit der Strategie auf andere Projektkontexte - auch, wenn deren Primärdaten nicht in relationalen Datenbankformaten (z.B. TEI-XML) vorliegen. Je nach Anwendungsfall bietet sich entsprechend eine Konversion in das angelegte JSON-Schema via vorgelagerter Skripte oder die Anpassung der Pipeline auf das Datenformat an.

3.3 Statische Seitengenerierung und Interaktivität im Frontend

Die von der Python-Pipeline erzeugten Markdown-Dateien dienen als Input für den Static-Site-Generator Hugo. Hugo kompiliert diese Dateien zu einer vollständigen, statischen HTML/CSS/JavaScript-Website. Im Gegensatz zu einem dynamischen System, das bei jeder Anfrage eine Seite aus der Datenbank generiert, liegen alle Seiten bereits fertig vor. Es ist kein Server-Backend mehr nötig, um Daten abzurufen und die Seiten zu produzieren.

Die Interaktivität der ursprünglichen Anwendung (Suchen, Filtern, Sortieren von tausenden Einträgen) wird auf der Client-Seite mit der JavaScript-Bibliothek *DataTables* wiederhergestellt. *DataTables* lädt die von unserer Python-Pipeline vorbereiteten JSON-Dateien und rendert leistungsfähige, interaktive Tabellen direkt im Browser des Nutzers. Diese können auch miteinander verlinkt werden und so vielseitige Zugänge zu einer Datenbank bieten. Außerdem gibt es eine Suchfunktion, bei der das JavaScript-Framework die Tabelle in Echtzeit filtert, ohne dass eine neue Anfrage an einen Server gesendet werden muss. Ein Boolean-Search-Baukasten ermöglicht komplexe Kombinationen von Schlagworten, Zeitabschnitten und Parametern, durch die je nach Forschungsfrage ge-

wünschte Informationen herausgefiltert werden können. So bleibt die Funktionalität einer dynamischen Datenbankanwendung erhalten, obwohl die zugrundeliegende Technologie serverseitig statisch ist.¹

Diese Strategie kann bei sehr großen Datensätzen aufgrund der Leistung, welche während der Betrachtung der Website im Browser zur Verfügung steht jedoch auch zu Schwierigkeiten führen, z.B. dann, wenn der Arbeitsspeicher des Geräts für das Laden der Daten nicht ausreichend groß ist. Diese Einschränkungen nehmen wir im Rahmen der IANDb bewusst in Kauf, da wir auf diese Weise die erweiterten Analysefunktionalitäten (Sortieren, Filtern, Boolesche Suche, etc.) anbieten können. Für Korpora, welche diese Grenzen überschreiten oder keine erweiterten Funktionalitäten benötigen, wären mehr radikal statische Ansätze ebenfalls denkbar.

3.4 Automatisierung und Bereitstellung via CI/CD

Der Prozess – von der Ausführung der Python-Pipeline über den Build der Hugo-Seite bis hin zum Deployment – ist in einer GitLab CI/CD-Konfigurationsdatei definiert. Bei jeder Änderung der Daten oder des Codes wird dieser Prozess automatisch ausgeführt und die Website auf GitLab Pages veröffentlicht. Dies gewährleistet maximale Reproduzierbarkeit, macht manuelle Veröffentlichungsschritte überflüssig und senkt die Hürde für die Wartung und Aktualisierung der Daten. Das gesamte Projekt – Daten, Code, Konfiguration und die resultierende Website – ist in einem einzigen Git-Repository gekapselt. Jeder Zustand des Projekts ist nachvollziehbar und wiederherstellbar.

3.5 LAMP vs. JAMstack in den DH

Unser Ansatz zeigt, dass der Wechsel zu einer statischen Architektur nicht zwingend den Verzicht auf Funktionalität bedeutet. Sicherheit und Performance werden massiv verbessert. Die Kapselung von Daten und Code in offenen Formaten in einem einzigen Repository erfüllt die FAIR-Prinzipien auf Ebene der gesamten Forschungsumgebung. Die neue IANDb ist nicht mehr "nur" eine Webseite, sondern ein zitierbares, wiederverwendbares und langfristig stabiles Forschungsartefakt.

4. Vergleichbare Ansätze

Ein weiteres Projekt, welches sich mit der langfristigen und nachhaltigen Speicherung und Nutzbarmachung von Forschungsdaten in den Digital Humanities beschäftigt, ist das Endings Project. Dieses entwickelt Werkzeuge, Prinzipien und Empfehlungen, um digitale geisteswissenschaftliche Projekte zugänglich, stabil und dauerhaft zu gestalten - dabei wird auch ein besonderes Augenmerk auf die Ar-

chivierung von dynamischen Inhalten gelegt (The Endings Project Team 2025).

Im Rahmen des Endings Projects wurden Prinzipien aufgestellt, an denen sich andere Forschungsprojekte orientieren können, um ihre Ergebnisse langfristig und nachhaltig zur Verfügung zu stellen (The Endings Project Team 2023). Zentral sind die Punkte: "Data", "Documentation", "Processing", "Products" und "Release management". Unsere Arbeit an der IANDB erfüllt diese weitestgehend. Das Endings Project ist aber nur bedingt mit unserem Ansatz vergleichbar. Es ist darauf ausgelegt, Forschungsprojekte nach Möglichkeit von Anfang an Nachhaltig zu gestalten, sodass eine Situation wie die der IANDB gar nicht erst eintritt. Unser Ansatz hingegen richtet sich an Projekte, für die es eigentlich schon 'zu spät' ist, also die grade nicht nachhaltig gestaltet wurden und nun vor dem aus stehen. Darüber hinaus versucht das Endings Project, Abhängigkeiten maximal zu reduzieren, wohingegen bei uns die Erhaltung von Funktionalitäten für die Datenexploration im Vordergrund stand. Wir gehen dementsprechend kalkulierte Risiken ein, verzichten jedoch vollständig auf externe Inhalte. Sämtliche Bibliotheken, Stylesheets, etc. werden direkt im Projekt vorgehalten, sodass eine Abschaltung externer Dienste für die statische Webseite keine Rolle spielt. Da wir jedoch nicht mit Sicherheit vorhersagen können, ob und wann moderne Webbrowser verschiedene, in dem Projekt angewandte JavaScript-Funktionen nicht mehr unterstützen sind wir in dieser Hinsicht nicht vollständig autark.

Parallelen finden sich zwischen den beiden Ansätzen insofern, als dass im Rahmen des Endings Projects ebenfalls eine statische Suchmaske erstellt wurde (Holmes und Takeda 2024). Diese Funktionalität übernimmt in unserem Fall die DataTables-Implementierung und bietet für unsere Zwecke vielseitigere Such- und Filtermöglichkeiten.

Auch an der University of Idaho wurde ein Ansatz zur Langzeitverfügbarmachung durch statische Webseiten erprobt. Das Projekt Lib-Static (Wikle und Williamson 2025) beschreibt sich selbst als "Static Web Methodology". Mithilfe der "CollectionBuilder code template" werden dort CSV- und digitale Medien-Dateien in einem Texteditor aufbereitet und in GitHub gespeichert. Anschließend erzeugt Jekyll als Static-Site-Generator die finale Website, wobei das Endprodukt ausschließlich aus HTML-, CSS-, JavaScript- und Mediendateien besteht. Dieser Ansatz ähnelt unserem Vorgehen - aufgrund des Umfangs und der Komplexität der IANDB hat Hugo sich als Static-Site-Generator jedoch als Mittel der Wahl erwiesen.

5. Diskussion und Ausblick

Wir haben einen konkreten methodischen Rahmen vorgestellt, der es ermöglicht, datenbankgestützte geisteswissenschaftliche Projekte nachhaltig zu archivieren, ohne ihre interaktive Natur vollständig zu opfern. Dieser Ansatz bewahrt nicht nur die Daten, sondern zu großen Teilen auch die Logik ihrer Verarbeitung und die Form ihrer Präsentation als eine untrennbare Einheit. Unser Ansatz ist somit

kein rein technischer Fix, sondern ein epistemologischer Schritt: Er behandelt eine digitale Forschungsumgebung als eine vollwertige, zitierbare wissenschaftliche Publikation.

Natürlich gilt für unseren Ansatz gleichermaßen, was VandeCreek (2024, 418) bereits deutlich anmerkt: Kein digitales Projekt kann kostenfrei umgesetzt werden. Wenngleich unser Ansatz auf Langfristigkeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt ist, fallen in der initialen Umsetzungsphase Personalstunden sowie langfristig Serverkosten für das Hosting der GitLab-Instanz der Universität Marburg an. Gerade deshalb sehen wir insbesondere bei kommenden Projekten die Chance, das für die IANDB entwickelte Framework bereits von Beginn an in den Entwicklungsprozess zu integrieren, um so spätestens zum Ende der Projektlaufzeit auf eine archivierbare, flexible und interaktive Ressource zugreifen, und dann Kosten für eine spätere Transformation einsparen zu können. In erster Linie ermöglicht unsere Herangehensweise eine Verschiebung der Kostenstruktur. Anstatt immer weiter laufende Kosten zu verursachen, benötigt der Transfer hin zu einem Static-Site-Projekt eine größere initiale Investition. Liegt an einer DH-Institution bereits das Know-How für die Nutzung eigener Pipelines zur Herstellung statischer Webseiten vor und entsprechen die Ursprungsdaten gängigen Qualitätsstandards, ist der Übertrag durch eine Person innerhalb weniger Wochen ohne Zweifel möglich.

Im Rahmen des Projekts wurde darüber hinaus ein separates Editor-Tool entwickelt, das eine GUI-basierte Bearbeitung von JSON-Tabellen ermöglicht (Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDCI) 2025a). So können überarbeitete Datensätze direkt und ohne große Vorkenntnisse auch im Web-Editor von GitLab eingepflegt und die Datenbankanwendung in ihrer neuen Fassung veröffentlicht werden. Dies zeigt, dass auch kuratorische Workflows in statische Infrastrukturen integriert werden können, indem auf etablierte Softwareentwicklungspraktiken zurückgegriffen wird.

Das hier vorgestellte Framework ist nicht auf die IANDB beschränkt. Am MCDCI wird es bereits für weitere geisteswissenschaftliche Projekte, wie z. B. dem *Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus* (MRFH) verwendet. Seine modulare Struktur kann auf zahlreiche andere DH-Projekte übertragen werden, die vor ähnlichen Nachhaltigkeitsproblemen stehen. Aktuell arbeitet das Zentrum daran, eine generische Version dieser Pipelines und Strukturen zu erstellen, um zukünftige Transformationsprozesse radikal zu beschleunigen. Die finale Freischaltung der neu implementierten IANDB-Webseite steht zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Artikels noch aus. Indem wir Forschungsumgebungen als ganzheitliche, versionierbare Artefakte behandeln, können wir einen entscheidenden Schritt hin zu einer robusteren und dauerhafteren digitalen Geisteswissenschaft machen.

Fußnoten

1. Da die IANDB noch nicht final publiziert ist, steht hier ein Auszug der statischen Version ohne eingebettete Bilder zur Verfügung.

Bibliographie

Borgman, Christine L. 2009. The digital future is now: a call to action for the humanities. *Digital humanities quarterly*. <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/3/4/000077/000077.html>.

Drucker, Johanna und Annika Haas. 2017. Digital humanities als epistemische praxis. *Zeitschrift für medienwissenschaft* 9, Nr. 1. <https://doi.org/10.25969/mediarep/2080>.

Holmes, Martin und Joey Takeda. 2024. Project endings staticSearch generator. <https://endings.uvic.ca/staticSearch/docs/index.html>.

Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDCI). 2025a. JSON database editor (GitHub). 9. September. <https://github.com/MCDCI/JSON-Database-Editor>.

---. 2025b. IANDB python package. 13. Dezember. <https://gitlab.uni-marburg.de/mcdci/core-facility/iandb-python-package>.

Meneses, Luis und Richard Furuta. 2019. Shelf life: identifying the abandonment of online digital humanities projects. *Digital scholarship in the humanities* 34 (2. Januar). <https://doi.org/10.1093/lhc/fqy079>.

Neuroth, Heike. 2017. Bibliothek, archiv, museum. In: *Digital humanities: eine einföhrung*. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3_15.

The Endings Project Team. 2023. Endings principles for digital longevity. 3. März. <https://endings.uvic.ca/principles.html>.

---. 2025. The endings project. 3. Januar. <https://endings.uvic.ca/>.

VandeCreek, Drew. 2024. Great lengths: a review of website preservation activities at three american universities with digital humanities centers. *Digital scholarship in the humanities* 39, Nr. 1 (1. April). <https://doi.org/10.1093/lhc/fqad080>.

Wikle, Olivia und Evan Peter Williamson. 2025. Static web methodology as a sustainable approach to digital humanities projects. *Code4lib*, Nr. 60 (14. April). <https://journal.code4lib.org/articles/18372>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific data* 3, Nr. 1 (15. März). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.